

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIY SIYOSATNI YURITISHNING BA'ZI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Yashil” iqtisodiyot kafedrası assistenti

eldorbekovg22@gmail.com, tel: 93.557-38-09

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda mamlakatlardagi iqtisodiy siyosat ham o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Real yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichini orttirish, innovatsiyalar hisobiga maksimal qo'shilgan qiymat yaratish, aholi real daromadlarining o'sishiga erishish har bir davlatning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bunga erishish uchun avvalo raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi muammo va imkoniyatlarni aniqlay bilish, ya'ni mikroiqtisodiy hamda makroiqtisodiy tahlilni amalga oshirish kerak. Mikroiqtisodiy tahlil orqali nafaqat makroiqtisodiy modellar uchun baza yaratish, balki raqobat darajasini hisoblash, o'yinlar nazariyasiga asoslangan ratsional xatti-harakatlar rejasini tuzish mumkin. Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy siyosatni yuritish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiy modellardagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, maqolada makroiqtisodiy darajada “axborot va aloqa” sohasi tahlil etilgan, mikroiqtisodiy darajada ba'zi sohalar yuzasidan tahlillar olib borilgan hamda AQSh tajribasi o'rganilgan. Olib borilgan tahlillar asosida takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy siyosat, inflyatsiya, raqobat, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mexanizmlar dizayni, xulq-atvor iqtisodiyoti, ommaviy axborot vositalari.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Элдарбеков Гафурбек Искандарбек угли

Ташкентский государственный экономический университет

Ассистент кафедры “Зелёная” экономика

Аннотация: В условиях стремительного развития цифровых технологий экономическая политика стран также подвергается изменениям. Увеличение показателя реального валового внутреннего продукта, создание максимальной добавленной стоимости за счет инноваций, достижение роста реальных доходов населения являются приоритетными задачами каждого государства. Для достижения этого, прежде всего, необходимо уметь выявлять проблемы и возможности при внедрении цифровых технологий, то есть проводить

микроэкономический и макроэкономический анализ. С помощью микроэкономического анализа можно не только создать базу для макроэкономических моделей, но и рассчитать уровень конкуренции, составить рациональный план действий, основанный на теории игр. В данной статье рассматриваются вопросы ведения экономической политики в условиях цифровизации, а также роль информационно-коммуникационных технологий в экономических моделях. Также в статье проанализирована сфера "информации и связи" на макроэкономическом уровне, проведен анализ некоторых отраслей на микроэкономическом уровне и изучен опыт США. На основе проведенных исследований представлены предложения.

Ключевые слова: Цифровая экономика, экономическая политика, инфляция, конкуренция, информационно-коммуникационные технологии, дизайн механизмов, поведенческая экономика, средства массовой информации.

SOME FEATURES OF ECONOMIC POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION

Eldorbekov Gofurbek Iskandarbek ugli
Tashkent state university of economics
Assistant of "Green" economy department

Abstract: In the context of the rapid development of digital technologies, the economic policies of countries are also undergoing changes. Increasing the real gross domestic product, creating maximum added value through innovations, and achieving growth in real income levels of the population are priority tasks for every state. To achieve this, first of all, it is necessary to be able to identify problems and opportunities when introducing digital technologies, that is, conduct microeconomic and macroeconomic analysis. Microeconomic analysis not only helps to create the foundation for macroeconomic models but also allows for the calculation of the level of competition and the formulation of a rational action plan based on game theory. This article discusses issues of conducting economic policy in the context of digitalization, as well as the role of information and communication technologies in economic models. The article also analyzes the sphere of "information and communications" at the macroeconomic level, analyzes some industries at the microeconomic level and studies the experience of the United States. Based on the research conducted, proposals are presented.

Keywords: Digital economy, economic policy, inflation, competition, information and communication technologies, mechanism design, behavioral economics, media.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar sohasi hozirgi kunda qo‘shilgan qiymat yaratishda ilg‘or sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlarni yanada aniqlashtirish va ularni qonunan belgilab berish uchun 2020-yil 5-oktyabr sanasida «“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 6079-sonli Prezident farmoni qabul qilindi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi [1]:

- sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarni texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg‘unlashtirish;
- korxonada ta‘minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta‘minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;
- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to‘xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;
- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish va sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;
- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar bilan o‘zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;
- boshqaruv ma‘lumotlarini qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;

Ushbu maqsadga erishish uchun ilg‘or mamlakat tajribasi ham zarur hisoblanadi. Ushbu maqolada AQShdagi raqamlashtirishning iqtisodiy ko‘rsatkich-lariga ijobiy ta‘siri o‘rganilib, ushbu holatning qanday yuzaga kelgani tahlil etilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarning tahlilida dastlab raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari va unga erishish motivlari o‘rganib chiqildi. Buning uchun R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva qalamiga mansub “Raqamli iqtisodiyot” nomli darslik tahlil qilindi [2]. O‘zbekistonda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan raqamli o‘zgarishlar, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va unga erishishdagi muammolarni o‘rganish uchun Abdurakhmonov A. maqolasi o‘rganib chiqildi [3].

Makroiqtisodiyotda xulq-atvor modellarini qo‘llash, iqtisodiy shoklarning iqtisodiyotga ta‘sirini baholash va ularda AKT o‘rnini o‘rganishda britaniyalik

iqtisodchilar Paul De Grauwe va Yuemei Ji yozgan “Structural reforms, animal spirits and monetary policies” maqolasi tahlil etildi [4]. Iqtisodiy mexanizmlar dizaynidagi keyslarni tuzishda Rossiyalik iqtisodchi A. Filatov va matematik A. Savvateyevlarning “Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я” kitoblaridan foydalanildi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aholining iqtisodiy qarorlari, ularga ta’sir etuvchi AKT ta’sirini hamda psixologik omillarni aniqlash uchun analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Mamlakatlardagi iqtisodiy siyosatga raqamlashtirishning ta’sirini hisoblash, turli yillar hamda sohalardagi ma’lumotlarni tahlil qilishda iqtisodiy o’lchov va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Ma’lumotlar illyustratsiyasida grafik va jadvallardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umumiy nazariy tahlil

Ko’pgina davlatlarda makroiqtisodiy barqarorlikning asosiy ko’rsatkichi sifatida narxlar darajasi ko’riladi. Aynan iste’mol narxlar indeksi barqaror iqtisodiy siyosatning asosi hisoblanadi. Raqamlashtirish bosqichma-bosqich narxlar darajasiga ta’sir ko’rsatib, turli kanallar orqali narxlar darajasini o’zgartirishi mumkin. Masalan, Charbonneau va boshqalar uchta asosiy kanalni ta’riflaydilar [6]:

I) AKT bilan bog’liq tovarlar va xizmatlar narxlarini texnologik o’zgarishlar natijasida pasayadigan to’g’ridan-to’g’ri kanal;

II) bozor tuzilmasi va turli xil tovarlar hamda xizmatlar o’rtasidagi raqobatni o’zgartirish orqali, jumladan pastroq kirish to’siqlari, yetakchi firmalarning paydo bo’lishi, shuningdek elektron tijoratning rivojlanishi hisobiga;

III) unumdorlikni oshirish hisobiga, bu esa o’z navbatida ishlatish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

1-rasm. AQShda umumiy narxlar indeksi (Total index, CPI) va raqamli sohadagi (Digital economy, DPI) narxlar indeksi [7].

Rasmdan ko‘rish mumkinki, 2005–2017-yillarda iste‘mol narxlari indeksidan ko‘ra, raqamlashtirish narxlari indeksi ancha kichik. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida raqamli iqtisodiyot boshqa sohalarga nisbatan yangi paydo bo‘lgan tarmoq hisoblanadi va unda innovatsiyalarga imkoniyat ancha ko‘p. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyot fizik resurslarga bog‘liq bo‘lmaganligi uchun, resurslar taqchilligi ortayotgan paytda u ancha ko‘proq tovar va xizmatlar ishlab chiqara oladi.

Mikroiqtisodiy tahlil: raqobat tahlili

Iqtisodiyot nazariyasidan ma‘lumki, bozorda faoliyat yurituvchi firmalarning ozligi ularning narx ustidan kuchliroq nazorat o‘rnatishlariga sababchi bo‘ladi. Tahlil jarayonida AKT sohasining aynan bir sohasi ya‘ni mobil aloqa operatorlari bozoriga e‘tibor qaratildi. 2023-yil holatiga ko‘ra, mobil aloqa operatorlari bozorida 6 ta kompaniya mavjud bo‘lib, bozor holati oligopoliya hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi va kompaniyalarning o‘zlarining 2023-yilgi ma‘lumotlariga asosan bozorlar quyidagi ulushga ega: Beeline - 29,7%, Ucell – 24,9, Uztelecom – 21,6, Mobiuz – 17,0, Humans – 6,0, Perfectum – 0,7 [8]. Agar biz bozorning Herfindall-Hirshman indeksini hisoblasak (daromadlar bo‘yicha), quyidagi holat yuzaga keladi:

$$29,7^2 + 24,9^2 + 17,0^2 + 21,6^2 + 6,0^2 + 0,7^2 = 2294,15$$

AQShda esa mobil aloqa operatorlari (Mobile Virtual Network Operator) qariyb 100 nafarni tashkil etadi [9]. Demak, AQShda mobil aloqa operatorlari bozori monopollashganlik darajasi ancha kamroq. Ma‘lumki, raqobat darajasi yuqori bo‘lgan bozorlarda firmalar o‘z tovarlarini nisbatan pastroq narxda sotishga majbur bo‘lishadi. Aynan shu sabab tufayli, sohada narxlar darajasining o‘shishi O‘zbekistondagi bozorga qaraganda sekinroq o‘sadi.

Iqtisodiy mexanizmlar dizayni

Raqamlashtirish oqibatida axborot asimmetriyasini minimallashtirish imkoni mavjud bo‘lib, ushbu holat nazariy modellarni iqtisodiyotga joriy etishda maksimal naf olishga yordam beradi. Iqtisodiyotda ana shunday modellar yaratish bilan mechanism design (mexanizmlar dizayni) sohasi shug‘ullanadi. Iqtisodiy mexanizmlar dizayni – iqtisodiyot, ijtimoiy tanlov va o‘yinlar nazariyasini o‘z ichiga oluvchi soha bo‘lib, u berilgan ijtimoiy tanlov vazifasini amalga oshirish uchun (yoki mexanizmlarni) ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi [10]. Mamlakat byudjetidagi daromadni orttirish, agentliklar faoliyatini oqilona tartibga solish va resurslar sarfini minimallashtirishda ushbu modellardan foydalanish mumkin.

Bir masalani ko‘rib chiqamiz. To‘rt nafar inspektor ma‘lum miqdorda pora olish mumkin bo‘lgan $b_1=2$, $b_2=3$, $b_3=4$ va $b_4=9$ million so‘mlik sohalarni tekshirsin. Inspektor aybdor deb topilganda, unga $T=10$ million so‘mlik jarima solinadi.

Ko‘rinib turibdiki, jarima olinadigan poraning eng yuqori miqdoridan oshiq. Lekin, bunday holatda oxirgi inspektor sohasini (b_4) kamida 90% dan yuqori ehtimol bilan tekshirish kerak (yoki resurslarning 90 foizdan yuqori qismini sarflash kerak), qolgan 10% resurslar esa hatto birinchi inspektorni to‘xtatishga yetmaydi. Shunday bo‘lsa-da, ushbu holat uchun yechim mavjud.

Yechim juda oddiy — tekshiruv $x_i > 0$ bo‘lgan barcha pora oluvchi inspektorlarga teng ehtimollik bilan keladi. Shubhasiz, jarima olinadigan poralarning maksimal miqdoridan oshadi, shuning uchun kafolatlangan tekshiruv bilan har bir kishiga, shu jumladan oxirgisiga kelib, tekshiriluvchini halol ishlashga majbur qilish mumkin. Kutilayotgan $0,25 \times 10 = 2,5$ million so‘mlik jarima pora olishdan keladigan 2 million so‘mlik daromaddan ortiq. Demak, $x_1 = 0$ bo‘lgan halol va ratsional xulq-atvor iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlaydi. Buni qolgan inspektorlar ham aniq bilishadi. Endi tekshiruvchi qolgan inspektorlarning har biriga kamida $1/3$ ehtimol bilan keladi. Kutilayotgan jarima kamida $1/3 \times 10 = 3,3$ million so‘mni tashkil etadi. Bu ikkinchi inspektor oluvchi pora daromadidan ko‘p. Demak, ikkinchi inspektor ham pora olmaydi: $x_2 = 0$. Agar korrupsionerlardan ikkitasi qolsa, qonunbuzarni tekshirishning kamida 50 foizlik ehtimoli va kutilayotgan $0,5 \times 10 = 5$ million so‘mlik jarima oqilona uchinchi kishini yaxshilik tomonga o‘tishga ishontiradi: $x_3 = 0$. Yolg‘iz qolgan to‘rtinchi inspektor ham qonunni buzishni xohlamasligini biz allaqachon muhokama qilgan edik.

Shunday qilib, korrupsiyani yo‘q qilish uchun resurslar yetishmayotgandek tuyulgan joylarda ham uning butunlay barham topishiga olib keldi. Raqamlashtirish esa aynan shu strategiya to‘liq ishlashiga yordam berishi kerak.

Umumiy makroiqtisodiy tahlil

Umumiy nazariy tahlildagi deflyatsiyaning sababini o‘rganish, uning O‘zbekiston iqtisodiyotda istiqbollari tahlil qilish uchun, AKT sohasidagi narxlar o‘sishi o‘rganib chiqildi. Bunda o‘xshash sohalarni taqqoslash uchun aloqa xizmati tariflari indeksi va iste‘mol narxlari indeksida aloqa sohasi olindi.

Yillar	Aloqa xizmati tariflari indeksining yillik dinamikasi	Iste‘mol narxlari indeksida aloqa (statsionar va mobil telefon, internet, pochta aloqasi) sohasining yillik qo‘shimcha o‘shish dinamikasi
2017	24,7	23,9
2018	5,8	11,7
2019	1,6	5,2
2020	0	0,5
2021	3,0	2,9
2022	1,7	1,7
2023	1,5	-0,2

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida 2017–2023-yillarda aloqa sohasida narxlar darajasi [11].

1-jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, 2017–2018-yillardagi keskin o‘shishga qaramay, qolgan davrda nisbatan barqaror pasayish kuzatilmoqda. 2023-yilda esa iste‘mol narxlarida hatto deflyatsiya kuzatilgan. Bunday holat raqamlashtirish istalgan davlatda, xoh u rivojlangan (AQSh), xoh u rivojlanayotgan bo‘lsin (O‘zbekiston) INIning barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ekanligini ko‘rsatadi.

Yillar	Iste‘mol narxlar indeksida axborot va aloqa xizmatlarining ulushi, salmoq vaznlar dinamikasi	Aholi umumiy daromadlarining qo‘shimcha o‘shish sur‘ati	Iste‘mol narxlar indeksi
2017	0,01793	19,7	14,4
2018	0,02085	26,9	14,3
2019	0,01984	21,6	15,2
2020	0,03383	13,5	11,1
2021	0,03384	25,1	10
2022	0,03313	22	12,3
2023	0,03061	15	8,8

2-jadval. Axborot va aloqa xizmatlarining INIdagi ulushi hamda aholi real daromadi dinamikasi tahlili [12].

2-jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, Covid-19 pandemiyasi paytidagi ommaviy raqamli vositalarga o‘tish zaruriyati sabab, axborot va aloqa xizmatlardan foydalanishning fizik hajmi 2020-yilda keskin ortgan. 2022–2023-yillarda esa ushbu ko‘rsatkichda bosqichli pasayish kuzatilgan. 2017–2023-yillar oralig‘ida esa aholining real daromadlarida qo‘shimcha o‘shish sur‘atlari doimo ijobiy bo‘lgan. Demakki, 2022–2023-yillarda axborot va aloqa xizmatlaridan fizik foydalanishning kamayishi iqtisodiy subyektlarning raqamli texnologiyalardan voz kechishida emas, balki 2020–2021-yillarda raqamli faoliyat olib borishga majbur bo‘lganlarning offlayn faoliyatga qaytishi bilan bog‘liq.

Monetar siyosat tahlili

Monetar siyosat yuritishda ishonch muhim o‘ringa ega hisoblanadi. Iqtisodiy inqiroz sharoitida OAV vositalarining o‘rni katta hisoblanib, aynan ular tufayli iqtisodiy o‘shishga sababchi bo‘lish mumkin. 1929-yilda AQSh tarixidagi eng katta iqtisodiy inqirozlardan biri sodir bo‘ldi va u tarixga “Buyuk depressiya” nomi bilan kirdi. Fond birjasining qulashi bilan sodir bo‘lgan ushbu inqirozning Buyuk depressiyaga aylanishida yuqori boj tariflari, Federal Rezerv Tizimining moliya bozoridagi keng qamrovli spekulyatsiyani vaqtida bartaraf etmaganligi, iqtisodiy

faollik past bo'lgan sharoitda foizlarni keskin ko'tarishi va 1930–1931-yillarda yuzaga kelgan bank run sabab qilib ko'rsatiladi [13]. Ushbu davrda yalpi talab va

yalpi taklif keskin pasayib ketdi, 4 yil davomida) deyarli barcha sektorlarda deflyatsiya kuzatildi, bu esa pirovardida yalpi talabni yanada pasaytirar edi.

2-rasm. Buyuk depressiya paytida iste'mol narxlar indeksi (INI) va Ishlab chiqaruvchilar narxlarining indeksi (IChNI) [14].

Rasmdan ko'rish mumkinki, 4 yil davomida pasaygan narxlar 1993-yil bahor fasliga kelib orta boshladi. Bunga albatta davlatning amalga oshirgan fiskal siyosatining o'rni katta, ammo bu yerda boshqa omillar ham mavjud. Iqtisodchilar Andrew J. Jalil va Gisela Rua fikrlariga ko'ra, o'sha paytda OAV xabarlariga keskin

reaksiya bildiruvchi aholida sotib olish istagi paydo bo'lishiga mashhur gazetalardagi maqola ta'sir o'tkazgan.

3-rasm. Buyuk depressiya va undan keyingi davrda ommaviy axborot vositalarida inflyatsiya va deflyatsiya soʻzlarning ishlatilishi [15].

Bu yerda “Inflyatsiya soʻzi” – bu maqolaning istalgan yeridagi inflyatsiya soʻzlari, “Deflyatsiya soʻzi” – bu maqolaning istalgan yeridagi deflyatsiya soʻzlari. “Sarlavhalar soni” – maqola sarlavhasida “Deflyatsiya” yoki “Inflyatsiya” soʻzi boʻlgan vaqt oraligʻidagi maqolalar soni. “Maqoladagi soʻzlar soni” – maqolaning istalgan yeridagi “Deflyatsiya” yoki “Inflyatsiya” soʻzlari soni. Ushbu soʻzlar soni New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune, va Washington Post chop etgan maqolalardan olingan.

3-rasmdan koʻrish mumkinki, 1929–1933-yillarda OAVda deflyatsiya va narxlar pasayishiga asoslangan maqolalar koʻp boʻlgan boʻlsa, 1933-yil bahorida narxlar oʻsishi haqidagi xabarlar soni keskinlik bilan ortgan. Bu esa isteʼmolchilarga hozir sotib olish haqidagi signalni bergan. Hozirda gazetaning oʻrnini ijtimoiy tarmoqlar egallagan boʻlib, isteʼmolchining xabarlariga boʻlgan reaksiya vaqtini yanada qisqartirdi. Shu sababli, Markaziy Bank aholiga katta taʼsirga ega boʻlgan media vakillari bilan kelishgan holda siyosatini olib borishi va maʼlumotlar ochiqligiga eʼtibor qaratishi shart.

XULOSA

Raqamlashtirish iqtisodiy siyosatni oʻzgartirib, yangi imkoniyatlar va muammolarni yuzaga keltirmoqda. U samaradorlik, shaffoflik va innovatsiyalarni ragʻbatlantirsa-da, maxfiylik, kiberxavfsizlik va bozor monopoliyasi kabi muammolarni hal qilish uchun meʼyoriy-huquqiy bazani takomillashtirish zarurligini ham taqozo etadi. Iqtisodiy siyosat raqamli infratuzilmani rivojlantirish, intellektual mulkni himoya qilish va texnologiyalardan teng foydalanishni taʼminlash orqali bu raqamli oʻzgarishlarga moslashishi lozim. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar beriladi:

1. AKT sohasida kuchli toʻsiqlarga ega boʻlgan sohalarda ishlab chiqaruvchi va xizmat koʻrsatuvchi firmalar kelishuvlarga yoʻl qoʻymaslik, bozorga yangi kirib keluvchi firmalar faoliyatini qoʻllab-quvvatlash.
2. Mikroiqtisodiy darajada ishlab chiqiluvchi qarorlarda axborot asimmetriyasiga yoʻl qoʻymaslik, faoliyat uzluksizligini ilgʻor AKT orqali taʼminlash.
3. Regulyator tomonidan eʼlon qilinuvchi yangiliklar va press-relizlardagi maʼlumotlarni monetar siyosatning yana bir instrumenti deb qarash va tashkilotlararo maʼlumotlar birligini taʼminlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 05.10.2020 yildagi PQ-6079-son.
2. R.H. Ayupov, G.R. Boltaboeva. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.: TMI, 2020, 17–21 b.
3. Abdurakhmonov, A. (2023). O‘zbekistonda raqamlashtirish tendensiyalari va undagi mavjud muammolar. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 3(3), 215–222.
4. De Grauwe, P., & Ji, Y. (2024). Trust and monetary policy. *Journal of Forecasting*, 43(4), 903–931. Doi: <https://doi.org/10.1002/for.3065>
5. Савватеев А., Филатов А. Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я. Издательство «АСТ», 2022. с. 46–50.
6. Charbonneau, K., A. Evans, S. Sarker, and L. Suchanek, 2017, “Digitalization and Inflation: A Review of the Literature”, Staff Analytical Note 2017–20, Bank of Canada.
7. Goolsbee, A.D., P.J. Klenow. “Internet Rising, Prices Falling: Measuring Inflation in a World of E-Commerce”, 2018, NBER Working Paper No. 24649.
8. O‘zbekiston uyali aloqa bozorida kim yetakchi? Uz24.uz
URL: <https://uz24.uz/uz/articles/aloqa-3-25>
9. Mobile Network Operators in the US. eSIMUSA. Url: <https://shorturl.at/keHs5>
10. Eric Maskin (2019): Introduction to mechanism design and implementation, *Transnational Corporations Review*, vol. 11 (1). 1–3 p. Doi: <https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1591087>
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Iste‘mol narxlari indeksi (turlari bo‘yicha) yillik dinamikasi (2017–2023). URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/prices-and-indexes-2>
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Aholi umumiy daromadlari hajmi (2017–2023). URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2>
13. Mazumder, Sandeep; Wood, John H. (2021). "The Cause of the Great Depression: The Decision to Resume the Gold Standard on Prewar Terms". *The Independent Review* 26 (1): 133–151.
14. Federal Reserve Economic Data. Producer Price Index by Commodity: All Commodities. URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/PPIACO>
15. Andrew J. Jalil, Gisela Rua, Inflation expectations and recovery in spring 1933, *Explorations in Economic History*, Volume 62, 2016, Pages 26–50.